

VIVÊNCIA EM EMPRESAS JUNIORES: UM RELATO DE EMPREENDEDORISMO NA SAÚDE

 DOI: 10.5281/zenodo.6615281

William Uhlmann

Curso de medicina, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil – william.uhlmann@acad.ufsm.br

Stéfany Giacomello Piccinin

Curso de fisioterapia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil – stefanypiccinin0606@gmail.com

César Augusto Neumann Ribeiro

Curso de medicina, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil – cesar.neumann@acad.ufsm.br

Helena Bohnen

Curso de medicina, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil – helena.bohnen@acad.ufsm.br

Thais Carneiro Costa

Doutoranda, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil

Resumo: Além da base teórica e prática inerente ao exercício da atividade, o profissional da saúde deve dominar conceitos que não estão associados diretamente ao contato com o paciente. Habilidade em planejamento, gestão de pessoas, administração e até mesmo vendas fazem parte dos artefatos para o trabalhador em um mercado de constante mudança. Dentro desse contexto, o movimento de empresas juniores (MEJ), assim como em outras áreas, busca desenvolver as competências ainda dentro do ambiente acadêmico, antecipando a curva de aprendizagem que invariavelmente será vivenciada. Por meio deste trabalho, tem-se como objetivo avaliar o contexto histórico e social em que o MEJ atua em associação ao mercado da saúde, descrevendo seu impacto.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Saúde. Empresas Juniores.

Abstract: In addition to the inherent theoretical basis of the professional actuation, the health professional must master concepts that are not directly associated with contact with the patient. Planning for the future, people management, administration and even sales are part of the worker's toolset in a constantly changing market. Within this context, the junior enterprise movement (MEJ), as well as in other areas, will be able to develop and experience the environment effectively, anticipating a learning curve that will invariably be experienced. Through this work, it is possible to evaluate the historical and social context in which the MEJ operates in the association with the health market, describing its impact.

Keywords: Entrepreneurship, health, Junior Enterprises.

INTRODUÇÃO

Mais que atendimento ao paciente que entra no consultório, o profissional da saúde deve ter controle sobre conhecimento teórico e prático associado à gestão de um negócio. Administração financeira, de pessoas, habilidade em marketing e até mesmo vendas são ferramentas importantes para o êxito profissional. (TERRIM et al., 2015)

Ainda durante o período de graduação, o modelo das empresas juniores oferece espaço para o desenvolvimento dessas capacidades organizacionais que, muitas vezes, se mostram ortogonais à grade curricular, voltada intensamente ao arcabouço teórico. (MACEDO ZILIOOTTO; BERTI, 2012)

A atividade dentro da instituição também oferece um espaço que medeia o hiato entre conhecimentos teórico e prático ao permitir a efetivação do arcabouço desenvolvido em aula em execução de atividades práticas e profissionais (FERREIRA DA SILVA et al., 2011). Como exemplo, tem-se o workshop em saúde mental oferecido pela Mederi Jr. (empresa júnior vinculada ao curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM).

OBJETIVOS

O presente trabalho objetivou relatar e avaliar o contexto histórico e social em que o MEJ atua em associação ao mercado da saúde, descrevendo seu impacto.

METODOLOGIA

O presente artigo foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica e experiências vividas pelos autores durante a realização das atividades voluntárias na Empresa Júnior (EJ) vinculada ao curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. A pesquisa bibliográfica foi feita em bases de dados acadêmicas, legislação e documentação disponibilizada por entidades representativas do movimento durante o primeiro semestre de 2021.

RESULTADOS, DISCUSSÃO E ANÁLISES

Incorporado em 1967 para aproximar estudantes do mercado de trabalho, o movimento de empresas juniores foi consolidado como um movimento global a partir de 2006. A instituição é composta pelo conjunto de 19 confederações (JEGlobal, 2021). A Confederação pode ser definida como uma organização guarda-chuva que abarca as empresas juniores (EJs) de um determinado país e, segundo a mesma fonte, uma confederação atua tanto na representação e suporte de seus integrantes quanto na expansão do conceito dentro do território nacional. Essa expansão é dada pela fundação de novas empresas e pela expansão do tamanho daquelas existentes.

Segundo a lei número 13.267, de 06 de abril de 2016, uma empresa júnior é caracterizada como uma associação civil gerida por estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições de ensino superior, com o propósito de realizar projetos e serviços que contribuam não só, para o desenvolvimento acadêmico mas também, profissional dos associados, capacitando-os para o mercado de trabalho. (BRASIL, 2016)

Caso todas as regulamentações previstas em lei sejam observadas e seguidas, a execução de serviços por parte da equipe para clientes pode ser precificada e cobrada de modo independente às autorizações de conselhos profissionais. Ainda que o regime seja de uma entidade sem fins lucrativos, essa possibilidade de cobrança implica em um funcionamento muito similar ao que é vivenciado em uma rotina empresarial tradicional.

Ainda com referência à lei, a organização necessariamente desenvolve atividades relacionadas ao campo de abrangência de pelo menos um curso de graduação indicado no estatuto da empresa júnior, nos termos do estatuto social ou do regimento interno. Sendo assim, os estudantes universitários que manifestarem interesse e integrarem a entidade exercem trabalho voluntário e têm a oportunidade de desenvolver antecipadamente competências que futuramente podem ser exigidas no mercado de trabalho.

Ademais, é requisito essencial para o mesmo documento que professores e profissionais especializados ofereçam orientação e supervisão às atividades, possibilitando, portanto, a execução de serviços com qualidade ao contratante e a possibilidade de aprendizado proposta inicialmente. Esse fator é verdadeiro mesmo que haja gestão autônoma em relação ao centro acadêmico do qual faz parte, ou seja: O conjunto de acadêmicos tem controle e responsabilidade sobre a entidade jurídica, mas recebem o apoio de indivíduos capacitados e alinhados às demandas do grupo.

Cabe ressaltar mais um ponto abordado na constituição jurídica da definição da entidade. Segundo a lei número 13.267, as empresas juniores também têm papel no desenvolvimento econômico sustentável. Essa função é dada por um fator de longo prazo e um de prazo imediato. No primeiro sentido, o desenvolvimento de indivíduos cuja formação acadêmica envolve também aspectos voltados ao setor privado implica em profissionais e empreendedores mais numerosos e competentes atuando no mercado após a graduação. No segundo, a execução de atividades durante a graduação pela equipe oferece acesso a produtos e serviços de qualidade ao cliente.

A confederação brasileira que representa as empresas juniores dentro do território é a Brasil Júnior (BJ). A Brasil Júnior é composta por mais de 805 EJs (JE-GLOBAL, 2021). Em comparação, a mesma fonte aponta para a Alemanha como segundo maior país em número de empresas, com um total de 66 empresas em duas confederações, e para a Tunísia como terceiro, com um total de 38 empresas em uma confederação. Dessa forma, é possível perceber que a BJ é uma instituição que tem êxito na execução da atividade proposta inicialmente pela instituição global - expandir o conceito dentro do país e apoiar as empresas que representa.

No Brasil, as EJs são divididas por um sistema de clusters. Os clusters são uma divisão em cinco grandes categorias que são definidas com base em uma análise

estatística multivariada. Os três fatores que são incluídos, de acordo com o documento, são a porcentagem de membros que executam, o faturamento por membro e a nota pós serviço (NPS) (BRASIL JUNIOR, 2019).

Segundo a definição do documento publicado pela BJ, a produtividade, a capacidade que a instituição tem de investir na educação empreendedora de seus membros, a qualidade e o impacto do produto ou serviço que está sendo oferecido ao mercado são os fundamentos refletidos pelos três fatores descritos.

A fórmula descrita pelo documento para cálculo de cluster é a multiplicação das três variáveis. O resultado, quando comparado com a tabela de régua, aponta para o cluster.

No ano de 2021, a Mederi Jr. é uma empresa de cluster 1. Segundo o documento publicado pela BJ, o desenvolvimento de um modelo de negócios representativo de demandas apresentadas pelo mercado é a experiência vivenciada pelos membros. Considerando esse fato, o desenvolvimento do plano estratégico para os próximos anos toma em conta a principal necessidade da equipe e elabora a metodologia que será utilizada para alcançar os objetivos estabelecidos pela equipe como um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa análise, percebe-se que a vivência dentro de uma empresa júnior caracteriza uma experiência positiva e capaz de agregar valor à jornada acadêmica do voluntário. Ademais, é possível perceber que a área da saúde como um todo é sub-representada dentro do movimento quando comparada a outros campos de estudo, como engenharia.

O desenvolvimento e fortalecimento da representação da saúde dentro do movimento de empresas juniores representa a possibilidade de fortalecer a qualidade do serviço oferecido aos pacientes, por meio de um mercado mais competitivo e capaz em demandas ortogonais à atuação profissional dentro do consultório. Isso significa profissionais aptos a alimentar a retomada do desenvolvimento social, produtivo e econômico posterior à pandemia.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.267, de 6 de abril de 2016. **Disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas juniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior.** Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13267.htm Acesso em: 22/07/2021

BRASIL JUNIOR. **Fundamentos dos Clusters.** [S. l.], 2021. Disponível em:

https://drive.google.com/file/d/14DC9hXrA_Ayv7MmWUw2tE3SekomfR3Z1/view. Acesso em: 22/07/2021

FERREIRA-DA-SILVA, RAFAEL CALDAS; DA ROCHA PINTO, SANDRA REGINA. **ORGANIZAÇÃO DE APRENDIZAGEM EM UMA EMPRESA JÚNIOR.**

Administração: Ensino e Pesquisa, vol. 12, núm. 1, enero-marzo, 2011, pp. 11-39. Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. Rio de Janeiro, Brasil JUNIOR ENTERPRISES GLOBAL. Je-global. [S. l.], 2021. Disponível em:

<https://junioenterprises.org/je-global/>. Acesso em: 22/07/2021

MACEDO Ziliotto, Denise; BERTI, Ariete Regina. **APRENDIZAGEM DO ALUNO INSERIDO EM EMPRESA JÚNIOR.** Revista Conexão UEPG, vol. 8, núm. 2, julio-diciembre, 2012, pp. 210-217. Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, Brasil

Terrim S, Melo AAR, Jácomo AL. **Empreendedorismo em saúde: relato de um modelo de Empresa Júnior em Medicina /Health entrepreneurship: a report of Junior Enterprise model in Medicine.** 2015 abr.-jun.;94(2):94-8.